

1 I304M, 4 I304V, 1L304I, 2 V304M



- I
- V
- M
- {IM}
- L

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

1 I304M, 4 I304V, 1L304I, 2 V304M



- I
- V
- M
- {IM}
- L

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

1 I304M, 4 I304V, 1L304I, 2 V304M



- I
- V
- M
- {IM}
- L

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12

1 I304M, 4 I304V, 1L304I, 2 V304M



- I
- V
- M
- {IM}
- L

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12